

Научная статья
УДК 81.23
DOI: 10.5281/zenodo.13998186

ЭТИКЕТ НАРОДНОЙ РЕЧИ: ДИАЛОГОВАЯ ФОРМА

© 2024 А.А. Чекина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID: 0009-0008-5866-6442

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье на материале полевых экспедиционных записей архива «Духовная культура Русского Севера в народной словесности» (СДК) кафедры русского языка СПбГУ анализируются особенности построения этикетной диалогической речи. Сопоставляются общеизвестные научные термины «минимальная диалогическая единица (МДЕ)», «диалогическое единство», «диалоговое единство», в связи с чем выявляется специфика этикетного диалога народной речи, который всегда ситуативно и тематически обусловлен. При анализе особое внимание уделяется структурно-семантическим особенностям формулы реплики-стимула (в функции приветствия, благопожелания, прощания и др.) и формулы реплики-реакции в их вариативном многообразии. Предлагается классификация этикетного диалога по типу ответной реплики: диалог-«спасибо», диалог-конструктор, цепной диалог. С учетом результатов анализа подобных конструкций используется термин «диалогический текст», который дает возможность отразить принципиальные отличительные черты диалоговой формы народноречевого этикета. Статья выполнена в этнолингвистическом аспекте.

Ключевые слова: этикет народной речи, диалоговая форма речи, этикетный диалог, реплика-реакция, реплика-стимул, диалогический текст.

Для цитирования: Чекина А.А. Этикет народной речи: диалоговая форма / А.А. Чекина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 160–169. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13998186>.

Введение. Диалоговая форма речи является характерной особенностью устной коммуникации, представляющей собой обмен «высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта» [14, с. 135]. Диалог может принимать разные структурно-содержательные формы: «вопрос – ответ», «просьба – согласие / возражение», «приветствие – ответное приветствие» и под. Диалог обусловлен наличием одной темы.

Существуют разные номинации диалоговой формы речи и разные подходы к ее описанию. Так, А.Н. Баранов и Г.Е. Крейдлин предлагают термин «минимальное диалогическое единство» (МДЕ), или «минимальный диалог» [1, с. 84] для обозначения – в рамках теории речевых актов – обмена репликами в ситуации иллокутивного вынуждения, при которой первая из них (реплика-стимул) должна быть обязательно независимой, а последующая (реплика-реакция) – зависимой. При этом «верхняя граница реплик», регулирующая их количество, является в МДЕ открытой. Для обозначения похожего явления рядом ученых используется термин «диалогическое единство», под которым в словаре Т.В. Жеребило понимается «структурно-смысловая

общность, текст двух или более участников речи», которая «обеспечивается наличием одной темы, согласием или несогласием собеседников» [14, с. 92].

Наряду с уже имеющимися научными терминами, обозначающими диалогическую речь, открытым остается вопрос: как именовать диалоговую форму народноречевого этикета? Совершенно очевидно, что в народной речи этикетный диалог занимает особое место. Исследователь вологодских диалектных благопожеланий Л.Ю. Зорина предлагает для обозначения этого явления термин «диалоговое единство», под которым понимает «блок, единство, состоящее из реплики-стимула и реплики-реакции» [4, с. 29]. Некоторые исследователи, например М.Л. Ковшова использует общепринятый термин «вопросно-ответная структура» [5, с. 116], но очевидно, что для этикетного диалога такое обозначение не совсем релевантно, поскольку этикетный диалог в традиционной коммуникации редко начинается с вопросной реплики, кроме случаев когда имеется в виду ритуал-диалог, подробно рассмотренный Н.И. Толстым [9, с. 313–410], С.М. Толстой, Л.Н. Виноградовой [7, с. 166–197].

В настоящей статье представляется возможным обозначить диалоговую форму этикетной народной речи диалогическим текстом, характеризующимся (как и любой текст) смысловой цельностью (наличие одной темы), грамматической связностью, относительной завершенностью (факт контактоустановления), определённой социально-коммуникативных ролей участников общения, ситуативной обусловленностью и культурной маркированностью.

Материал и методы исследования. На материале полевых записей, хранящихся в архиве кафедры русского языка СПбГУ «Духовная культура Русского Севера в народной словесности», рассматриваются текстовые варианты этикетного диалога. Методом синтаксического анализа исследуются структурно-семантические особенности построения диалогического текста традиционной коммуникации. С помощью лексико-семантического анализа выявляется как сугубо лексическая семантика ключевых слов этикетных формул в совокупности всех внеязыковых фактов, вызвавших к жизни эту формулу, так и культурная их семантика. Метод этнолингвистического анализа предполагает рассмотрение собственно языковых фактов как единиц культуры, в том числе – способов речевого выражения традиционных поведенческих моделей.

Основная часть. Большинство этикетных ситуаций традиционного общения, предполагающих двух или более коммуникантов, имеет форму диалогической речи, при которой принято выделять реплику-стимул и реплику-реакцию, что в целом по своей форме прежде всего представляет собой диалогический текст: *Когда едят, то заходят и говорят: «Хлеба исть!». А отвечают: «Спасибо!». (Жердь, Мез., Арх., СДК-31, 1986).* Реплики в свою очередь всегда объединены одной темой, обусловлены одной прагматической ситуацией, имеющей, как правило, идентификационную функцию по шкале «свой – чужой». При этом адресат может быть явленно не обозначен.

На уровне диалогического текста (записи интервью) ясно, что почти во всех коммуникативно-прагматических ситуациях участвуют два субъекта говорения: S1 и S2, однако в условиях полевой записи важным оказывается и S3 (нарратор), в конкретно заданной ситуации не участвующий, но свидетельствующий и нередко толкующий «сюжет» типично бытовой ситуации, предполагающий произнесение конкретной этикетной формулы:

Как идешь, да чай пьют, скажи: «Чай с сахаром!». А обедают-то, дак: «Хлеб с солью!». А хозяин: «Спасибо». (Прилук, Пин., Арх., СДК-23, 1985).

Говорили: «Будь здоров!». От отвечает: «Спасибо!». И все. (Лампожня, Мез., Арх., СДК-29, 1986).

Если идешь да нагоняешь кого-нибудь, скажешь: «Мир дороге!». А тебе «спасибо» ответят. (Средние Чудьи, Череп., Волог., СДК-41, 1987).

Когда идешь, кто-то работает, ты ему говори: «Труд в пользу!». Или: «Бог на помощь!». От отвечает: «Спасибо». (Лампожня, Мез., Арх., СДК-29, 1986).

Когда полощешь белье в воде, а вдруг кто-то проходит мимо, дак он сказать должен: «Бело на воде!», а ты и ответишь: «Спасибо!». (Средние Чудьи, Череп., Волог., СДК-41, 1987).

Ну, вот там человек работает, сейчас, правда, они так не говорят, идет сосед, он должен сказать: «Помогай Бог...!» А он должен сказать: «Спасибо!». (Новый поселок, Лодейнопол., Лен., СДК-62, 1999).

«Труд на пользу» можно было сказать, и мы до сих пор <...> если кто-то там близкий работает, так скажешь, чего, это не грешно ведь. — А что ответить нужно на это? — «Спасибо» скажут. (Никольское, Тотем., Волог., ОРЗ-СДК, 2023).

Непосредственные участники коммуникации (S1 и S2) произносят реплики согласно установкам традиционного этикета, который регламентируется ситуативностью и регулятивностью. Эти реплики, что вполне закономерно для устной речи, представляют собой краткие эллиптические высказывания: *Чай с сахаром! Будь здоров! Труд в пользу! Бог на помощь! Бело на воде!* и т.д. Реплика-стимул чаще всего выражается эллиптическим высказыванием с общим оптативным значением ‘пусть будет так, как я скажу и сделаю’, в прагматическом значении – ‘как свойственно лицу (лицам), как делает, поступает лицо (делают, поступают лица)’. Ответная реплика может быть представлена разными вариантами, а может и отсутствовать вовсе.

Обращает на себя внимание синтаксическое оформление рассказчиком (информантом) введения в текст коммуникантов. Реплика-стимул, как правило, «присваивается» обобщенному лицу, что следует из обобщенно-личной конструкции (*скажешь*); нередко используется и неопределенно-личные конструкции (*говорили*) или вовсе безличные модально-авторизующие конструкции (*можно сказать, надо сказать*). Реплика-стимул так же «безлична» (*обедают, пьют, отвечает*), она может быть адресована кому угодно. В деревенском социуме, как отмечает Н.И. Формановская, принято «здороваться даже с незнакомыми, посылая им знак доброжелательства» [10, с. 46]. В наших материалах нарраторы – в попытке описать типичную, обычную для них ситуацию – обозначают (всякого / любого) субъекта действия неопределенным местоимением или существительным с обобщенным значением: *кто-то работает, человек работает, нагоняешь кого-нибудь* и под.

Интересен контекст-комментарий к этикетной ситуации, записанный в Вологодской области в 2023 году: *Если кто-то там близкий работает, так скажешь, чего, не грешно ведь это.* Из чего становится ясно, что формулу «трудового благопожелания» [4, с. 62] *Труд на пользу!* адресуют преимущественно человеку близкому, хорошо знакомому, который воспримет этот вербальный жест правильно, в соответствии с традицией. Однако единственная запись такого замечания не позволяет категорично формулировать этот вывод.

Следует учитывать и модальность подобных конструкций. В некоторых случаях есть указание на обязательность вербального высказывания, выраженная модальностью долженствования, причем как в реплике-стимуле (*должен сказать*), так и в реплике-реакции (*нужно ответить*), и модальностью возможности воспроизведения этикетной формулы (*можно сказать*) и под., что свидетельствует о строгих этикетных правилах традиционной коммуникации и отличает этикетный диалог от общепринятого понимания диалогического явления.

Подобные этикетные диалоги прежде всего по своей форме выстраиваются в диалогический текст, структура которого может отличаться. Как видно из приведенных примеров, репликой-реакцией в подобных конструкциях чаще всего выступает общепринятый ответ *Спасибо!*: *Ну, вот там человек работает, сейчас, правда, они так не говорят, идет сосед, он должен сказать: «Помогай Бог...!» А он должен сказать: «Спасибо!»* (Новый поселок, Лодейнопол., Лен., СДК-62, 1999). Как самый распространенный, он может быть использован почти в любой ситуации повседневного речевого общения. В некоторых случаях ответ может быть более развернутым, с уточнением, за что благодарят, нередко – шутливым, например, в ситуации чихания: *Когда замучит, чихат и чихат, ему говорят: «Спица в нос!». А он отвечает: «Спасибо на мягкой затычке!».* (Лампожня, Мез., Арх., СДК-29, 1986); *Чихат, чихат, надоест. Говорили ему: «Спица в нос да пара колос!». От отвечал: «Спасибо на доброй затычке!».* (Лампожня, Мез., Арх., СДК-29, 1986).

Такие диалоговые структуры включают в себя приветствие и благопожелание. Реплика-стимул является одновременно приветственной, поскольку везде уточняется, что человека встречают или видят в первый раз, на семантику пожелания же указывает лексическая наполняемость реплики. Подобные этикетные диалоги, где в качестве реплики-реакции выступает «спасибо», можно обозначить как **диалог-«спасибо»**.

Другой тип этикетного диалога имеет схожую структуру, однако ответом на реплику-стимул является рифмованная или ритмообразующая реплика-реакция. Связь реплик в этом случае осуществляется «через параллельность, однотипность строения» [14, с. 92], что в целом не противоречит общей теории диалогического единства:

Зайдешь, а там обедают, скажешь: «Хлеб с солью». А скажут: «Лоб с мозолью». Хлеб да соль, ем да свой. (Прилук, Пин., Арх., СДК-23, 1985).

Когда тке сидит, скаже: «Сто локот на пришивицу!». А она, как девка, ответит: «Сто женихов под окошко!». (Прилук, Пин., Арх., СДК-23, 1985).

Если ткачиха затыкала, а в это время кто зайдет, то говорили: «Сиденье вашему!». А она и ответит: «Сидеть по-нашему!». Гость и садился, чтоб плотно хорошо садилось. (Никола-Раменье, Череп., Волог., СДК-41, 1987).

Если место готовишь, а кто чужой и вошел, то говорит: «Спорынья в квашню!». А ты отвечаешь: «Сто рублей в мошну!». (Никола-Раменье, Череп., Волог., СДК-41, 1987).

«Бог в помощь!». Ответ: «Бог да Бог, да и сам будь неплох!». (Никольское, Тотем., Волог., ОРЗ-СДК, 2023).

Интересно, что в диалогах, которые произносятся в ситуации доения коровы, почти везде наблюдается модальность долженствования (*сказать должен, надо сказать*) – такая обязательность наводит на мысль о границе этикета и обряда: доение коровы как некое ритуализованное действие должно обязательно сопровождаться рядом «заклинательных» реплик, чтобы впоследствии получить хороший результат и не навредить корове как «одному из основных домашних животных, обеспечивающих человека продуктами питания» [16, с. 608].

Как видно, ситуации, при которых используется тот или иной этикетный диалог, могут быть самыми разными. Очевидно и то, что реплики диалогического текста заранее предопределены традицией. При этом для каждой ситуации все же существует определенный набор вариантов, прежде всего, реплики-стимула.

Реплики, словно пазлы, встраиваются друг в друга, причем не на семантическом уровне (поскольку этикетная пропозиция не меняется), а на уровне грамматическом прежде всего. Иными словами, эти реплики-пазлы связаны между собой

«грамматической» и «звуковой инерцией» [10, с. 328–329], где ответная реплика является зеркальной, как в структурном, так и в звуковом плане, что, помимо прочего, обеспечивает ритм и благозвучие диалогической речи: *Сиденье вашему! – Сидеть по-нашему!*

Грамматическая инерция может выражаться в «нанизывании одинаковых грамматических форм имени или глагола и обычно сочетаться в рамках грамматического параллелизма со словообразовательным, синтаксическим и другими видами нанизывания» [8, с. 327]: *Сто локот на пришивицу! – Сто женихов под окошко!* (числ. + сущ. Р.П. + сущ. В.П.); *Хлеб с солью – Лоб с мозолью!* (сущ. + сущ. Тв.П.); *Спорынья в квашню! – Сто рублей в машину!* (сущ. В.П. + сущ. В.П.). Как видно, структура взаимосвязанных реплик одного этикетного диалога грамматически отражают друг друга. Эти же реплики взаимосвязаны, как уже указывалось, и звуковой инерцией, на что указывает созвучие окончаний некоторых слов: *вашему – по-нашему; в квашню – в машину; с солью – с мозолью.*

В заговорных текстах подобная организация прагматически мотивирована: ритмическое повторение заклинательных формул является сильным воздействием на источник различного рода опасности. Вполне возможно, что эти приемы в этикетных диалогах (особенно если они близки к ритуальным диалогам) тоже имеют похожую прагматическую функцию. Однако, как кажется, в этикетном восприятии такие конструкции служат для эстетизации диалога и его быстрой воспроизводимости, нередко в шутовском виде. Подобный тип этикетного диалога обозначим как **диалог-конструктор**.

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что существование ответной вербализированной реплики дает возможность говорить о «прагматически правильном диалоге» [2, с. 96], где последовательно расположенные реплики объединены одной темой и предполагают доброжелательный межличностный контакт. Однако отсутствие такой реплики не противоречит характеристикам диалогического текста, и такая конструкция может тоже считаться диалогом. В записях Архива СДК встречаются диалоги разного типа и без вербализированного ответа, но, безусловно, его подразумевающего, поскольку имплицитно, в условиях традиционной коммуникации, ответ предполагается. Такие этикетные диалоги присущи тем же бытовым ситуациям:

Будь здоров да счастлив! (Кимжа, Мез., Арх., СДК-28, 1986);

Бох на помочь! (Еркино, Пин., Арх., СДК-2007);

Дак труд на пользу говорят! (Шотова, Пин., Арх., СДК-2008);

Счастливый путь! (перед дальней дорогой). (Григорьево, Бат., Новг., СДК-1988);

Если едят – «Хлеб да соль!». Когда чай пьют: «Чай с сахаром». А то – «Помогай Бог». (Засурье, Пин., Арх., СДК-26, 1985). В таких случаях предполагается, скорее всего, благодарственный ответ на благопожелание.

Анализируемый материал фиксирует ещё один тип диалогического текста, при котором реплика-стимул и реплика-реакция связаны семантическим взаимопроникновением лексем:

Если заходишь в дом, а там корову доят, то надо сказать: «Море под коровой», а хозяйка отвечает: «Река молока». (Сковятино, Череп., Волог., СДК-41, 1987);

Если хозяйка в хлеву доит корову, а зашел кто-то, то он сказать должен: «Море под коровой», а хозяйка-то отвечает: «Река молока». (Сковятино, Череп., Волог., СДК-41, 1987).

Раньше в дом приходили, перекрещиваются, у порога стоят и говорят: «Мир дому!». Йим отвечают: «Принимаем мир!». (Тотьма, Волог., СДК-2000).

Заметно, что обе реплики повторяют друг друга с помощью одной лексемы (*мир – мир*) или лексем одной лексико-семантической группы (*море – река*), что усиливает смысловую связь этикетной формулы-благопожелания с ответной формулой. Так, например, в ситуации доения коровы хозяйке желают получения большого количества молока. Именно с этим соотносится и само слово *море* в значении ‘огромное количество, чрезвычайное обилие чего-л’. В мифопоэтической традиции славян море предстаёт как символ безграничного пространства, безбрежности, его огромной величины – всё это в значении ‘много’ [17, с. 299]. Море зачастую соотносится с реками. Это проявляется в ответной реплике диалогического текста. Река обозначается как ‘непрерывно движущийся поток чего-л’. Семантика реки определяется такими свойствами, как «быстрое течение, подвижность, протяженность в пространстве, извилистость (искривленность русла)» [18, с. 416]. В этом случае такая связь слов-символов имеет партитивное прагматическое значение.

Подобный тип диалога может быть обозначен как **цепной диалог**.

Примечателен довольно распространенный этикетный диалог, близкий к обрядовому: *На охоту пойдешь, тебе скажут: «Ни пуха ни пера!»*. Ты ему отвечаешь: *«К черту! К черту! К черту!»*. Три раза обязательно. (Лампожня, Мез., Арх., СДК-29, 1986); *Как охотник идет в лес, ему же говорят? – «Ни пуха ни пера!»*. Он тоже должен сказать: *«Иди ты к черту!»*. (Никольское, Тотем., Волог, ОРЗ-СДК, 2023). Как видим, в речевой ситуации отправления на охоту проявляется глубокая мифологическая составляющая вербальной организации диалога, а именно – «прагматика отрицания» [8, с. 343], заложенная в первой реплике диалога *Ни пуха ни пера!*. Эта реплика является заклинательной, выполняющей одну из наиболее важных функций отрицания в заговорах и заклинаниях – «магическое уничтожение злых сил» [8, с. 343]. Подтверждением тому становится ответная реплика *К черту!*, произнесение которой предполагает ограждение от злых сил идущего на охоту. Поскольку лес является сакральным местом обитания разной нечисти (лешего, черта, бабы яги и др.) [13], то человеку, как правило, крещеному, нужно было отказаться от своей веры, чтобы благополучно находиться в этом пространстве и успешно получить добычу (те самые «пух и перья»), именно поэтому в таком случае охотник должен ответить: *К черту!*, чтобы показать духу лесу свое отречение от христианства [3].

Похожий диалог с прагматикой отрицания воспроизводится в сходной ситуации отправления на рыбалку: *Ни чешуйки ни хвоста! А он ты должен послать: «К черту!»*. (Никольское, Тотем., Волог, ОРЗ-СДК, 2023); *Ни рыбы, ни хвоста! – Иди к чёрту!* (Крутик, Любим., Яросл., СДК-2024). Следует отметить, что во всех вариантах такого диалога наличествует модальность долженствования (*должен сказать, должен послать*), в одном случае даже с символической числовой выраженностью (*три раза обязательно*), – как известно, число три в народноречевом мифологическом сознании сакрально. Вполне допустимо, на наш взгляд, назвать такой тип этикетного диалога **ритуализированным диалогом**.

До сих пор были проанализированы прагматически правильные этикетные диалоги, которые подразумевают коммуникацию только между людьми (человек + человек). Как известно, для традиционной коммуникации характерно, что «в качестве партнера по коммуникативному акту может выступать не только человек, но и практически любой другой объект, который приобретает человеческие атрибуты в акте общения. Происходит своеобразная «тотальная антропоморфизация» природы. Таким образом, правила этикета могут соблюдаться не только по отношению к другому человеку, но и по отношению к зверю, дереву, земле, а также духам предков, персонажам

народной демонологии и т.д.» [1, с. 7]. Нередко встречается коммуникативная ситуация, при которой диалог происходит, например, между человеком и домовым (человек + мифологический патрон). Это может случиться при переезде в новый дом (в ситуации новоселья), когда человек обязан «проситься» у домового, обращаясь к нему:

Дедушко-домовой есь. Когда в новый дом переедешь, надо проситься, покланяйся: «Дедушко-домовой, пусти!». Покланяйся. Не попросишься – так говоря, будет пугать. Ночью ходит по дому, чуешь, что ходит, а ведеть-то не ведеши. (Кеврола, Пинеж., Арх., СДК-1984).

Когда идёшь в дом, надо сказать: «Дедушко, пусти на проживание». А я вот не просилась, мне и говорят: ты так и живёшь плохо, что не попросилась. (Немнюга, Пинеж., Арх., СДК-1984).

Попросишься у домовейки: «Пой, корми, на меня на хозяйку не надейся». Не попросилась-то я крёсница, да корова вся мокра, домовейка муцил (Жердь, Мез., Арх., СДК-31, 1986).

В новый дом, значитсё, говоришь: «Дедушко-доможирушко, пусти нас пожить с хлебом, с солью и с третьей любовью». В каждый угол поыспать соль-хлеб, во все комнаты, угол в тот-тот-тот (показывает в четыре угла). (Пиринемь, Пин., Арх., СДК-2008).

У дедушка просятся: «Дедушка-доможирушка, пусти скотинку на подворьё, пой, корми сытёхонько, гладь, дрочи гладёхонько, на меня на хозяйку не надейся» – вот так. (Марьина, Пин., Арх., СДК-2008).

Или в ситуации вхождения в новый дом (хлев) скотины:

Скотинушку заводят: «Дедушко-домовеюшко, пусти на подворице», – если во свой хлев везут (Жердь, Мез., Арх., СДК-31, 1986).

Дедушко-домовеюшко, пусти пожить, да ты не обижай, да скотину не тревожь (Петрово, Мез., Арх., СДК-30, 1986).

Дедушка-домовеюшко, пой, корми, по шерсти гладь (Петрово, Мез., Арх., СДК-30, 1986).

А скотину заводили, я слыхала: «Дедушко-домовеюшко, возьми мою скотинушку, прими, пой, корми и люби». Морочили сами себе (Жердь, Мез., Арх., СДК-31, 1986).

Кроме взаимодействия с домовым возможны обращения к:

а) дворовому (в некоторых случаях соотносится с домовым, в некоторых – нет):

Хлебца отрежь кусочек, в угол положи – и скажи: «Хозяин-дворовой, прими подарочек, чтоб корова домой ходила». (Чёрная, Бат., Новг., 1988).

б) духу леса, лесовому:

Говорят, надо идти выбрать место, спросить хозяина: «Хозяин-лесовой, пусти меня не ночь ночевать, а век вековать». (Чёрная, Бат., Новг., 1988).

в) полевому:

Вот подают тебе кусок, подают тебе денюжку, вот только и скажут, с какого пола отпускала скотинушку, через лево плечо кидай кусок и денюжку. И скажи, что: «Батюшка-полевой, отпусти мою коровушку домой», - и всё. (Красный Берег, Волог., Волог., СДК-2005).

Очевидно, что подобный тип «диалога» по своим признакам условен, поскольку не наблюдается ответной реплики. В этом случае диалог приобретает форму **диалогизированного приговора** (в отличие от диалогического текста), включающего в себя обязательное обращение к мифологическому патрону. Таких формул-обращений в нашем материале встречается немного; они требуют отдельного рассуждения [см., например, 11, с. 119–125].

Заключение. Диалогический текст в традиционной коммуникации характеризуется совокупностью принципиальных дискурсивных особенностей. С одной стороны, он близок к общенаучному пониманию термина «диалогическое единство», которое «обеспечивается наличием одной темы, согласием или несогласием собеседников. Д.е. – последовательность взаимосвязанных реплик, объединенных: 1) накоплением информации по данной теме; 2) мотивированностью форм (*модальностью, адресованностью* – А.Ч.); 3) сцеплением, опорой на предыдущую или последующую реплики» [14, с. 92]. С другой – для этикетного диалогического текста принципиально важно, что каждая реплика является зависимой, вынужденной, поскольку имеется крепкая связь с ситуацией говорения, типами коммуникантов (человек, мифологический патрон) и культурно-мифологическим контекстом, обуславливающим быт участником коммуникации, в отличие от «быстрого разговора на обыденные или деловые темы», в котором «компоненты не имеют особой заданности» [3, с. 27]. Адресат и адресат в диалогическом тексте имеют отчетливое представление о том, что дословно (с небольшими вариациями) нужно произнести в той или иной ситуации.

Диалогический текст в традиционной коммуникации редко выстроен в форме вопросно-ответной структуры. Такие структуры в нашем материале единичны: *Откуда ты такая явилась? – Из тех ворот, откуда весь народ.* (Твер. Осташк. СДК-1991). Для этикетного диалога характерным является наличие утвердительной реплики-восклицания в функции приветствия (*Море под коровой!*), благословения (*Помогай Бог!*), прощания (*Счастливого пути!*) и под., на которую следует соответствующий утвердительный ответ (*Спасибо!*). Диалог в этих случаях всегда воспроизводится в рамках одной тематической ситуации.

Этикетный диалог по своей текстовой форме можно разделить на несколько типов, выделяя их по особенностям функционирования ответной реплики, который даёт материал Архива СДК: диалоги-«спасибо», диалоги-конструкторы, цепные диалоги. Отдельно отмечаются ритуализированный диалог и диалогизированные приговоры.

Диалоговая форма речи свойственна народному этикету. В этикетном диалоге заложено кросс-культурное восприятие действительности, что четко проявляется на лингвистическом уровне. Ритмическая структура диалогических текстов влияет и на эстетическое восприятие коммуникантов. Кроме того, такая выраженность непосредственно связана с прагматикой устноречевого этикетного взаимодействия: этикетный диалог воспроизводится зачастую для достижения прагматической цели (пожелания успешного завершения дела, приятного аппетита, здоровья и др.), поскольку «важно не только то, как сказать красиво, но и то, как сказать правильно» [6, с. 14]. Этикетный диалог, превращаясь в культурный знак, основывается на этом же принципе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбури А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. – Л. : Наука, 1990. – 168 с.
2. Баранов А.Н. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога / А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2. – С. 84–99.
3. Зеленин Д.К. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии. – Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1929. – 152 с.
4. Зорина Л.Ю. Вологодские диалектные благопожелания в контексте народной культуры / Л.Ю. Зорина. – Вологда: ВПГУ, 2012. – 216 с.
5. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок. Антропонимический код культуры / М.Л. Ковшина. – М.: URSS, 2022. – 400 с.
6. Колесов В.В. Слово и дело: из истории русских слов / В.В. Колесов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 703 с.

7. Малые формы фольклора : сборник статей памяти Г.Л. Пермякова / сост. Т.Н. Свешникова. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. – 384 с.
8. Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале / С.М. Толстая. – М. : Русский фонд содействия образования и науке, 2015. – 528 с.
9. Толстой Н.И. Очерки славянского языкознания / Н.И. Толстой. – М. : ИНДРИК, 2003. – 624 с.
10. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения / Н.И. Формановская. – М. : Высш. шк., 1989. – 159 с.
11. Чекина А.А. «Дедушко-домовешушко, полюби мою семейшку»: обрядово-этикетные формулы обращения к домовым в регионах Русского Севера / А.А. Чекина // Вестник Донецкого национального университета. – Вып. 3. – 2023. – С. 119–125.
12. Черепанова О.А. Мифологическая лексика Русского Севера. – Л. : Изд-во Лен. ун-та, 1983. – 168 с.
13. Якубинский Л.П. О диалогической речи / Л.П. Якубинский // Язык и его функционирование : Избранные работы. – М.: Наука, 1986. – С. 17–59.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов / Т.В. Жеребило. – Назрань : ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.
15. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
16. Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. – М. : Международные отношения, 1995–2012. – Т. 2. – 608 с.
17. Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. – М. : Международные отношения, 1995–2012. – Т. 3. – 700 с.
18. Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. – М. : Международные отношения, 1995–2012. – Т. 4. – 689 с.

REFERENCES

1. Bajburin A.K., Toporkov A.L. (1990). U istokov jetiketa [At the origins of etiquette.] (168 p.) Leningrad : Nauka. (In Russian)
2. Baranov A.N., Krejdlin G.E. (1992). Illokutivnoe vyzhdenie v strukture dialoga [Illocutionary compulsion in the structure of dialogue] in Voprosy jazykoznanija [Questions of linguistics], 2 (pp. 84–99) (In Russian)
3. Zelenin D.K. (1929). Tabu slov u narodov vostochnoj Evropy i severnoj Azii [Taboo of words among the peoples of Eastern Europe and Northern Asia]. (152 p.). Leningrad : Izd-vo Akademii nauk SSSR (In Russian)
4. Zorina L.Ju. (2012). Vologodskie dialektnye blagopozhelanija v kontekste narodnoj kul'tury [Vologda dialect benevolence in the context of folk culture]. (216 p.). Vologda: VPGU (In Russian)
5. Kovshova M.L. (2022). Lingvokul'turologicheskiy analiz idiom, zagadok, poslovic i pogovorok. Antroponimicheskiy kod kul'tury [Linguistic and cultural analysis of idioms, riddles, proverbs and sayings. The anthroponymic code of culture], (400 p.) Moscow: URSS (In Russian)
6. Kolesov V.V. (2004). Slovo i delo: Iz istorii russkih slov [Word and deed: from the history of Russian words] (703 p.). SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta (In Russian)
7. Malye formy fol'klora: sbornik statej pamjati G.L. Permjakova [Small forms of folklore : a collection of articles in memory of G.L. Permyakov] (1995) by T.N. Svешnikova, (384 p.). Moscow: Izdatel'skaja firma «Vostochnaja literatura» RAN (In Russian)
8. Tolstaja S.M. (2015). Obraz mira v tekste i ritual [The image of the world in text and ritual] (528 p.). Moscow: Russkij fond sodejstvija obrazovanija i nauke. (In Russian)
9. Tolstoj N.I. (2003). Oчерki slavjanskogo jazykoznanija [Essays on Slavic linguistics] (624 p.) Moscow: Indrik (In Russian)
10. Formanovskaja N.I. (1989). Rechevoj jetiket i kul'tura obshhenija [Speech etiquette and culture of communication] (159 p.). Moscow: Vyssh, shk (In Russian)
11. Chekina A.A. (2023). «Dedushko-domovejushko, poljubi moju semejushku»: obrjadovo-jetiketnye formuly obrashhenija k domovym v regionah Russkogo Severa ["Dedushko-domoveyushko, love my family": ritual and etiquette formulas for addressing brownies in the regions of the Russian North] in Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta [Bulletin of Donetsk National University.] , 3 (pp. 119–125) (In Russian)
12. Cherepanova O.A. (1983). Mifologicheskaja leksika Russkogo Severa [Mythological vocabulary of the Russian North] (168 p.). Leningrad: Izd-vo Len. un-ta (In Russian)

13. Jakubinskij L.P. (1986). O dialogicheskoy rechi [On dialogic speech] in Jazyk i ego funkcionirovanie: Izbrannyye raboty [Language and its functioning: Selected works.]. (pp. 17–59). Moscow: Nauka (In Russian)

Поступила в редакцию 23.08.2024 г.

FOLK SPEECH ETIQUETTE: DIALOGUE FORM

A.A. Chekina

The article analyzes the peculiarities of the construction of dialogic speech in the form of an etiquette dialogue on the material of field expedition records of the archive "Spiritual Culture of the Russian North in Folk Literature" (SDK) of the Department of Russian Language at St. Petersburg State University. The well-known scientific terms «minimal dialogic unit (MDU)», «dialogicheskoe edinstvo», «dialogovoe edinstvo» are compared, in connection with which the specificity of the etiquette dialogue of folk speech, which is always situationally and thematically conditioned, is revealed. In the analysis, a special attention is paid to the structural and semantic features of the replica-stimulus formula (in the function of greeting, benediction, farewell, etc.), and the replica-reaction formula in their variant variety. The classification of the etiquette dialogue according to the type of response is proposed: "thank you" dialogue, constructor dialogue, chain dialogue. Taking into account the results of the analysis of such constructions, the concept of "etiquette dialogic unity" (EDU) is introduced, which makes it possible to reflect the principal distinguishing features of the dialogic form of etiquette folk speech. The article is carried out in ethnolinguistic aspect.

Key words: etiquette of folk speech, dialogical form of speech, etiquette dialogue, replica-reaction, replica-stimulus, dialogic text.

Чекина Анастасия Артемовна.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Аспирант кафедры русского языка.

Младший научный сотрудник филологического факультета.

СУНЦ «Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ».

Преподаватель

ORCID 0009-0008-5866-6442

E-mail: fillinfolk@gmail.com.

Chekina Anastasiya Artemovna.

Saint-Petersburg State University,

Russian Federation, Saint-Petersburg

Post-graduate Student of the Russian Language Department.

Junior researcher at the Faculty of Philology.

Academic Gymnasium named after D.K. Faddeev of SPbSU.

Teacher

ORCID 0009-0008-5866-6442

E-mail: fillinfolk@gmail.com.